

IMPACTO DA ATIVIDADE GARIMPEIRA ILEGAL NA PREVALÊNCIA DA MALÁRIA NA REGIÃO AMAZÔNICA

Isadora Pereira Coelho - Universidade Federal do Maranhão - Isadora.coelho@discente.ufma.br
Álekis Vinicius Araújo Silva - Universidade Federal do Maranhão - alekis.vinicius@discente.ufma.br
Camila Oliveira de Sousa - Universidade Federal do Maranhão - camila.os@discente.ufma.br
Caroline Chavier Pereira Santana - Universidade Federal do Maranhão - caroline.santana@discente.ufma.br

INTRODUÇÃO: A malária é uma infecção causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Sua principal manifestação clínica é a febre periódica e cíclica, variando entre 39°C e 41°C. Na Amazônia, a disseminação da doença é favorecida por condições ambientais propícias ao desenvolvimento do vetor, como áreas desmatadas com acúmulo de água parada. Esses fatores frequentemente associam-se à atividade garimpeira, que contribui para a criação de locais ideais para a proliferação do mosquito transmissor. Nessa perspectiva, o presente estudo torna-se fundamental para a formulação de estratégias que reduzam a perpetuação de regiões endêmicas e o impacto da malária na população exposta. **OBJETIVOS:** Compreender a relação entre a atividade garimpeira ilegal e a prevalência da malária na região da Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com busca sistemática de estudos, realizada em março de 2025. Foram selecionados estudos publicados entre 2021 a 2025 na base de dados Pubmed, aplicando os descritores “Illegal mining” e “Malaria”, combinados com o operador booleano “AND”. Como critério de exclusão, foram descartados artigos que abordavam os descritores de forma isolada. A amostra final foi composta por 14 artigos, após a exclusão de 24 estudos que não atendiam ao objetivo proposto. **RESULTADOS:** A análise dos artigos apontou que regiões de garimpo ilegal amazônicas são caracterizadas como áreas de grandes alterações ambientais que propiciam a proliferação do mosquito Anopheles, a exemplo da diminuição da cobertura vegetal pelo desmatamento e da criação de poças de água pela atividade das máquinas mineradoras. Ademais, o fluxo constante de trabalhadores infectados para regiões remotas e a existência da forma assintomática da doença dificultam o diagnóstico precoce e as ações das equipes de saúde. Além disso, o baixo acesso aos serviços de saúde observado em conjunto ao uso indevido de medicamentos antimaláricos propicia a seleção de cepas resistentes, prejudicando o tratamento da doença. Assim, recursos limitados, condições de trabalho insalubres, pouco acesso à saúde e moradias improvisadas, sem telas de proteção, colaboram para a exposição e para a alta prevalência da malária em garimpos. **CONCLUSÃO:** As atividades garimpeiras ilegais contribuem para o aumento da prevalência da malária na região da Amazônia Legal, prejudicando a realização de políticas de saúde nessas áreas. Nesse sentido, ações de vigilância, diagnóstico e tratamento precisam ser desenvolvidas assertivamente, considerando os problemas característicos das regiões de garimpos ilegais amazônicas para diminuir a endemicidade da doença nessa área.

Palavras-chave: Illegal mining, Malaria, Remote Areas.

REFERÊNCIAS:

MURTA, Felipe L. G.; MARQUES, Leonardo L. G.; SANTOS, Alicia P. C.; BATISTA, Talita S. B.; MENDES, Maxwell O.; SILVA, Elair D.; NETO, Alexandre V. S.; FABIANO, Marcio; RODOVALHO, Sheila R.; MONTEIRO, Wuelton M.; LACERDA, Marcus V. G. Perceptions about malaria among Brazilian gold miners in an Amazonian border area: perspectives for malaria elimination strategies. *Malaria Journal*, v. 20, n. 1, p. 286, 2021. DOI: 10.1186/s12936-021-03820-0. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174880/>

DUTRA, Daniela de Angeli; FONTES, Cor; BRAGA, Érika; MORDECAI, Erin. Investigando o enigma do surto de malária Yanomami: o aumento da mineração durante o governo Bolsonaro desencadeou o pico na carga de malária. *Research Square*, 29 abr. 2024. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4313946/v1. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38746301/>

SHANKS, G. Dennis; WONGSRICHANALAI, Chansuda. Epidemias de malária associadas à mineração. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, v. 106, n. 1, p. 33-37, 2022. DOI: 10.4269/ajtmh.21-0747. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34844214/>

DE SALAZAR, Pablo M.; PARRA-SALAZAR, Andrea; NILES-ROBIN, Reza; VALZ, Olivia; JAMES, Kashana; BUCKEE, Caroline O.; COX, Horace. Disseminação da malária em comunidades indígenas guianenses após repressão à mineração ilegal de ouro no Brasil. [The Lancet Regional Health – Americas](#), v. 42, p. 100969, 26 dez. 2024. DOI: 10.1016/j.lana.2024.100969. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39830894/>

BARROS, Jacqueline de Aguiar; GRANJA, Fabiana; E SILVA, Daniel da Silva; CITÓ, Arthur Camurça; PETERKA, Cássio; FERREIRA-DA-CRUZ, Maria de Fátima. Um retrato de um estado brasileiro representativo da mineração ilegal em áreas indígenas durante a era da eliminação da malária. [Cadernos de Saúde Pública](#), v. 40, n. 6, e00224023, 2024. DOI: 10.1590/0102-311XEN224023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39082563/>